

PROFESSIONAL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY YETAKCHI TENDENSIYALAR

Mirjanova Nargiza Norkulovna

Pedagogik innovatsiyalar, professional ta'lim boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti 1 bosqich doktoranti, Toshkent, O'zbekiston Respublikasi.

nargizamirjanova2011@gmail.com +998914488082

Annotatsiya. Ushbu maqolada professional ta'limi va mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish tendentsiyalari ko'rib chiqiladi, shuningdek, mutaxassislarning integrativ-differensiallashtirilgan kasbiy tayyorgarligini amalga oshirish jarayonida kasbiy kompetensiya va raqobatbardoshlikni shakllantirish darajalari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: tendentsiya, ta'lim, professional ta'lim, mutaxassis, integratsiya, differentsiatsiya, uzluksizlik, kompetensiya, o'qitish.

Аннотация. В статье рассматривается тенденции развития профессионального образования и профессиональной подготовки специалистов, а также показаны уровни сформированности профессиональной компетентности и конкурентоспособности в процессе реализации интегративно- дифференцированной профессиональной подготовки специалистов.

Ключевые слова: тенденция, образования, профессиональное образование, специалист, интеграция, дифференциация, непрерывность, компетентность, обучение.

Annotation. The article discusses the trends in the development of vocational education and professional training of specialists, and also shows the levels of formation of professional competence and competitiveness in the process of implementing an integrative-differentiated professional training of specialists.

Key words: trend, education, vocational education, specialist, integration, differentiation, continuity, competence, training.

Yurtimizda professional ta'lim tizimida faol islohotlar, kreativ tushunchalar va biror soha mutaxassislarni kasbga tayyorlashda innovatsion o'qitish modellarini yaratishda rivojlanishining yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Ushbu jarayon zamonaviy jamiyat rivojlanishining umumiy qonuniyatlari bilan bog'liq bo'lgan professional ta'lim sohasidagi ma'lum tendentsiyalar bilan tavsiflanadi.

Avvalo "tendensiya" tushunchasini alohida ko'rib chiqamiz. Tendensiya so'zi turli nuqtai nazardan qaralganda quyidagich izohlanadi:

- har qanday hodisa yoki jarayonning rivojlanish yo'nalishi, umuman qonunlarning namoyon bo'lish shakli "... tendentsiyaga yaqinlashishdan boshqa haqiqatga ega emas..."

- rivojlanishning iyyimoiy yo'nalishi;

- fikr, qaysidir yo'nalishga ega bo'lgan g'oya, ko'rinish;

- biror narsaga xos bo'lgan intilish, moyillik, rivojlanish yo'nalishi...

- har qanday hodisa, fikrlar, g'oyalarning rivojlanish yo'nalishi;

- muntazam, takrorlanuvchi, harakat, rivojlanish, faoliyat yo'nalishining nisbatan doimiy xususiyatlari bilan tavsiflanadi;

- muntazamlikka intilish, ob'ekt, jarayon, munosabatlar turi yoki ko'rinishining tipik holatiga yaqinlashish; faktlar va hodisalarning xususiyatlari, buning asosida ularning o'ziga xosligi haqida umumlashgan holatda amalga oshiriladi; hodisalar va jarayonlarning ehtimoliy bog'liqligini aks ettiruvchi qonunlar turlaridan biri.

- bir-biri bilan ma'lum bir munosabatda bo'lgan elementlarning ma'lum funktsiyalarni osongina bajarishi mumkin bo'lgan tartibli joylashishi ("ma'lum bir tartibga keltirish") kabi ta'riflar bilan izohlanadi.

Rus olimlari V. I. Dobrenkov va A. I. Kravchenkolar fikricha, tendentsiyani qonuniylikning zaif shakli deb hisoblaydilar, u hodisalar rivojlanishining asosiy yo'nalishini, real jarayonning ob'ektiv voqelikka yaqinlashishini ko'rsatadi.

Professional ta'limning muhim tendentsiyasi uning xalqarolashuvi va integratsiyasi bo'lib, bu mamlakatlarning yaqinlashishiga va global ta'lim makonini

shakllantirish uchun shart-sharoit yaratilishiga olib keladi. Professional ta'limni rivojlantirishning asosiy tendentsiyalariga individuallashtirish, xalqarolashtirish, diversifikatsiya qilish, davriylik va ko'p bosqichlilik tamoyillariga asoslangan uzluksiz ta'limni rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Diversifikatsiya professional ta'limi mazmuniga turli xil yondashuvlarni kengaytirish, kreativ fan va mutaxassisliklar, o'qitish shakllari, ta'lim vazifalari va texnologiyalarini rivojlantirish asosida rivojlanadi. Eng muhim tendentsiya ta'limni individuallashtirishdir: har bir talaba uchun o'quv dasturi individual ravishda tuziladi va talabaning individual ehtiyojlari asosida modul kurslarining ketma – ketligi tashkil qilinadi.

Insonning o‘z-o‘zini rivojlantirishdagi intilishi, uzluksiz ta’limga bo‘lgan ehtiyojiga hamda fan-texnika taraqqiyotining yangilanib borishi bilan bog‘liq.

Shunday qilib, professional ta'lim tendentsiyalari - bu ijtimoiy jamiyat va kasbiy hamjamiyatning ma'lum integral xususiyatlarga ega bo'lgan (ko'p o'lchovlilik, yaxlitlik, izchillik, barqarorlik, muvozanat) mutaxassislarni kasbiy shakllantirish talablari tufayli professional ta'limni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, murakkablik, davriylik, sub'ektivlik va innovatsiya tamoyillariga asoslanib, ularni amalga oshirish natijasida soha mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligi davlat va jamiyatning zamonaviy talablariga javob beradi.

Zamonaviy uzluksiz professional ta'limni rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning har biri integratsiya g'oyasini amalga oshiradi. Bu professional ta'limining maqsad va vazifalarini, ta'limning uzluksizligi, professional ta'lim tizimining yaxlitligi va mutaxassisni kasbga tayyorlash, tarbiyalash va rivojlantirishning pedagogik jarayonlarining birligini tasdiqlashda, ta'lim dasturlarining uzviyligi va uzluksizligini talab qilinsa, standartlashtirish, institutsional ta'lim va o'z-o'zini rivojlantirish jarayonlarining organik kombinatsiyasida namoyon bo'ladi.

Bir vaqtning o'zida, uzluksiz professional ta'limda tabaqalashtirish tendentsiyasi mavjud bo'lib, bu ta'limning ko'p funktsionalligi, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini o'qitish va o'z-o'zini rivojlantirish masalalarini ta'kidlash, ta'lim oluvchilarning sub'ektivligini, ko'plab pedagogik ob'ektlarga tegishli turli xil ta'lim dasturlari va vazifalarida aks etadi.

Uzluksiz ta'lim rivojlanishidagi yetakchi tendentsiyalarni tahlil qilish bizga integratsiya va differentsiatsiya hodisalarining mavjudligini, mutaxassislarni tayyorlash jarayonida ularning muammolarni aniqlashga shu bilan birga, kelajakda professional ta'lim sohasi mutaxassislarning integral tabaqalashtirilgan uzluksiz professional ta'lim kontseptsiyasini ishlab chiqishga imkon beradi.

Bugungi kunda biznes, fan va ta'lim sohalarini birlashtirgan holda ish beruvchining talablariga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Ilmiy tadqiqotlari va ta'limining sanoat sektori va biznes bilan hamkorligi maqsadlarni muvofiqlashtirish, hamkorlik qilish va kelishuvga erishish ko'nikmalarini mustahkamlamoqda.

Ta'limni modernizatsiya qilish ta'lim faoliyatini sezilarli darajada yangilash nazarda tutiladi, buning uchun an'anaviy va innovatsion ta'lim jarayonlarini tashkiliy, uslubiy va amaliy jihatlarida birlashtirish va farqlash zarur, chunki bu moslashuvchanlik, dinamizm, o'zgaruvchanlik, bashorat qilish, uzluksizlik va yaxlitlik bilan ajralib turadigan an'anaviy ta'lim tizimi, ishonchlilik va barqarorlikni kafolatlaydigan fazilatlar bilan bog'liqdir.

Uzluksiz professional ta'limni integratsiyalashuvi va differentsiatsiyasi sohasidagi mavjud ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligi va ahamiyatini e'tirof etgan holda, biz ta'kidlaymizki, integratsiyalashgan tabaqalashtirilgan yondashuv mutaxassislarning kasbiy ta'limining yaxlit ilmiy kontseptsiyasi hali ishlab chiqilmagan, bu esa mutaxassislarni tayyorlash vazifalarni qiyinlashtiradi.

Yurtimizdada ishlab chiqilayotgan professional ta'limni boshqarishning ajralmas tizimi, ta'lim yondashuvlarini yangi yo'nalishga o'tkazish, mutaxassislarni

kasbga tayyorlashda jamiyat va mehnat bozori ehtiyojlariga javob beradigan, ta'limning uzviyligi va yangi sifatini ta'minlash uchun eng muhim asosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Философский энциклопедический словарь / Под ред. С. С. Аверинцева и др. М.: Сов. энциклопедия, 1989. С. 646.
2. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 21-е изд., перераб. и доп. М.: Рус. яз., 1989. С. 793.
3. В. А. Дегтерев, И. А. Ларионова Интегративно-дифференцированный подход в системе непрерывного профессионального образования специалистов социальной сферы: монография /; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург : Ажур, 2017. – 332 с.
4. Mirjanova, N.N. (2020). Methods of teaching technology and the meaning of the term of pedagogical technology. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84), pp. 961-963.
5. Мирджанова, Н.Н. Сайфуллаева, Д.А. Саидова, З.Х.(2020). Развитие профессиональных компетенций и творческих способностей студентов высших учебных заведений. Вестник науки и образования, (97 (19), С. 55-59.
6. Мирджанова Н.Н., Исроилова Ш.Ш. (2022). Использование цифровых технологий в процесс обучения – один из важнейших факторов повышения качества образования. Development and innovations in science International scientific-online conference, Issue 2, Part 1, 11-14 pp.
7. Mirjanova N.N. The use of advanced educational programs is a guarantee of improving the quality of education in universities // International Journal of Discourse on Innovation, Integration and Education (IJDIE), Vol. 3 No. 2 (2021), pp. 315-318.
8. Н.Н.Мирджанова. Внедрение инновационных технологий с использованием зарубежной литературы в учебный процесс // Innovation in the modern education system a collection scientific works

of the International scientific conference, 25th March, 2021// Washington, USA:"CESS", 2021. Part 4, Issue pp. 85-89.

9. Mirjanova, N.N.(2021). The importance of developing technical creativity in students in technology lessons. INTERNATIONAL JOURNAL ON ORANGE TECHNOLOGIES, Vol: 03 Issue: 05, pp.139-142